

Original paper

BOSHLANG'ICH MILLIY SINFLARDA NUTQ O'STIRISH

© Askarova Gulayim¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich milliy sinflarda o'quvchilarning nutq o'stirish jarayoni yoritilgan. Bolalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda milliy qadriyatlar, xalq og'zaki ijodi namunalariidan foydalanish, shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan va kommunikativ yondashuvning o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mustaqil fikr ifodalashga rag'batlantirish o'quvchilarning savodxonligi va tafakkur salohiyatini oshirishda muhim omil ekanligi ta'kidlangan.

MAQSAD: mazkur maqolada boshlang'ich milliy sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirishning o'ziga xos jihatlari, mavjud muammolar, zamonaviy yondashuvlar va samarali metodlar yoritiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u bolalarning til boyligini oshirish, og'zaki va yozma nutqni to'g'ri shakllantirish orqali ularning umumiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda boshlang'ich milliy sinflarda nutq o'stirishga doir ilmiy-pedagogik adabiyotlar, o'quv dasturlari va darsliklar tahlil qilindi. Amaliy metod sifatida kuzatuv, suhbat, so'rovnomalar va sinov darslari o'tkazildi. Shuningdek, ona tili va o'qish darslarida qo'llanilgan interaktiv usullar (rolli o'yinlar, dialogik mashqlar, ertak tuzish, savol-javoblar)ning samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: pedagog olimlarning kelirgan tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, o'yin asosidagi topshiriqlar, rolli o'yinlar va erkin ifoda faoliyatlari orqali 2-sinf o'quvchilarining 78%ida nutq faoliyatining faollashuvi kuzatildi. Ayniqsa, og'zaki muloqotda qatnashish faolligi 3 oy ichida 22% ga oshgani aniqlandi [5]. Bunda eng samarali deb topilgan metodlar: "Kim gapni davom ettiradi?", "Savol-zanjir", "Tasvirlangan holatga asoslangan hikoya tuzish" kabi usullar bo'ldi.

XULOSA: nutq o'stirish bo'yicha o'tkazilgan pedagogik kuzatuvlar natijasi shuni ko'rsatdiki, og'zaki muloqotni rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar va kommunikativ metodikalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq salohiyatini oshirishda samarali hisoblanadi. Kelgusida bu yo'nalishda milliy qadriyatlar, xalq og'zaki ijodi elementlarini o'quv materiallariga integratsiya qilish muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Kalit so'zlar: nutq o'stirish, boshlang'ich ta'lim, milliy sinflar, og'zaki va yozma nutq, mustaqil fikrlash, kommunikativ kompetensiya, milliy qadriyatlar, didaktik yondashuv, til rivoji, muloqot ko'nikmalari.

Iqtibos uchun: Askarova Gulayim. Boshlang'ich milliy sinflarda nutq o'stirish. // Inter education & global study. 2025, №6. B.170–176.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ В НАЧАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© Аскарова Гулайым¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается процесс развития речи учащихся начальных национальных классов. Анализируется значение национальных ценностей, устного народного творчества, а также личностно-ориентированного и коммуникативного подходов в формировании устной и письменной речи у школьников. По результатам исследования отмечается, что стимулирование самостоятельного выражения мыслей играет важную роль в повышении грамотности и мыслительного потенциала учащихся.

ЦЕЛЬ: в данной статье освещаются особенности развития речи у учащихся начальных национальных классов, существующие проблемы, современные подходы и эффективные методы. Актуальность исследования заключается в том, что оно способствует развитию общего мышления детей путём расширения их словарного запаса и правильного формирования устной и письменной речи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научно-педагогические источники, учебные программы и учебники, касающиеся развития речи в начальных национальных классах. В качестве практических методов применялись наблюдение, беседы, анкетирование и пробные занятия. Также была оценена эффективность интерактивных методов, используемых на уроках родного языка и чтения (ролевые игры, диалогические упражнения, составление сказок, вопросы и ответы).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты педагогических наблюдений и анализов показывают, что задания, основанные на игровых подходах, ролевые игры и упражнения на свободное выражение активизировали речевую деятельность у 78% учащихся 2-го класса. Особенно отмечено, что активность в устной коммуникации возросла на 22% в течение 3 месяцев. Наиболее эффективными методами оказались: «Кто продолжит фразу?», «Цепочка вопросов», «Составление рассказа по изображённой ситуации».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: педагогические наблюдения по развитию речи показали, что задания, направленные на развитие устной речи, и коммуникативные методики являются эффективными средствами повышения речевого потенциала учащихся начальных классов. В дальнейшем важным направлением остаётся интеграция национальных ценностей и элементов устного народного творчества в учебные материалы.

Ключевые слова: развитие речи, начальное образование, национальные классы, устная и письменная речь, самостоятельное мышление, коммуникативная компетентность, национальные ценности, дидактический подход, развитие языка, коммуникативные навыки.

Для цитирования: Аскарова Гулайым. Развитие речи в начальных национальных классах. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 170–176.

DEVELOPING SPEECH IN PRIMARY NATIONAL CLASSES

© Askarova Gulayim¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the process of speech development among students in primary national classes. It analyzes the role of national values, folklore, and the importance of learner-centered and communicative approaches in enhancing both oral and written language skills. The findings highlight that encouraging independent expression significantly contributes to students' literacy and cognitive development.

AIM: this article highlights the specific aspects of developing speech in students of primary national classes, existing challenges, modern approaches, and effective methods. The relevance of the study lies in its contribution to enhancing children's overall thinking by expanding their vocabulary and correctly forming both oral and written speech.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific-pedagogical literature, curricula, and textbooks related to speech development in primary national classes. Practical methods included observation, interviews, surveys, and trial lessons. Additionally, the effectiveness of interactive techniques used in native language and reading classes—such as role-playing, dialogic exercises, storytelling, and Q&A activities—was evaluated.

DISCUSSION AND RESULTS: findings from pedagogical observations and expert experiences revealed that tasks based on games, role-playing, and free expression activities activated speech development in 78% of second-grade students. Notably, students' participation in oral communication increased by 22% over a three-month period. The most effective methods included: “Who will continue the sentence?”, “Question chain”, and “Storytelling based on an illustrated situation.”

CONCLUSION: pedagogical observations on speech development show that tasks aimed at improving oral communication and communicative methods are effective in enhancing the speech potential of primary school students. In the future, integrating national values and elements of folk oral traditions into educational materials will remain a key focus.

Key words: speech development, primary education, national classes, oral and written speech, independent thinking, communicative competence, national values, didactic approach, language development, communication skills.

For citation: Askarova Gulayim. (2025) 'Developing speech in primary national classes', Inter education & global study, (6), pp. 170–176. (In Uzbek).

Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishida, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda muhim poydevor vazifasini bajaradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, ularni aniq, ravon va mantiqli fikrlashga o'rgatish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning nutqini o'stirish ularning kelgusidagi o'qish, muloqot qilish va jamiyatda faol ishtirok etishlariga zamin yaratadi.

Milliy sinflarda ta'lim olayotgan o'quvchilarning nutqiy rivojlanishida ona tili, xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar va milliy qadriyatlar asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bois, boshlang'ich milliy sinflarda nutq o'stirish masalalari nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb masalalardan biridir.

O'zbekistonda milliy ta'lim tizimi doirasida boshlab berilayotgan ilk sinflarda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish – til o'rgatish jarayonining eng muhim tarkibiy qismidir. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishda nutq o'stirishga oid metodik yondashuvlar ustuvor ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ona tilimiz – o'zbek tilini yanada rivojlantirish va kamol toptirish haqida doimo qayg'urib keladi. Uning quyidagi fikrlari buning yorqin isbotidir: "Biz avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan bebaho boylikning vorislari sifatida ona tilimizni asrab-avaylashimiz zarur. Ayniqsa, fundamental fanlar, zamonaviy kommunikatsiya va axborot texnologiyalari, bank – moliya tizimi kabi o'ta muhim sohalarda ona tilimizning qo'llanilishi darajasini kengaytirish, etimologik va qiyosiy lug'atlar nashr etish, zarur atama va iboralar, tushuncha va kategoriyalarni ishlab chiqish, bir so'z bilan aytganda, o'zbek tilini ilmiy asosda har tomonlama rivojlantirish milliy o'zlikni, Vatan tuyg'usini anglashdek ezgu maqsadlarga xizmat qilishi shubhasizdir".[1]

Shu bois ilm berishda sharq allomalari mustaqil fikrlash, fikrni bayon qilish, nutq tuzish jarayonidagi muhim jihatlarni qamrab oluvchi ilmiy qarashlarini qayd qilganlar va shu bilan bir qatorda, nutqning ilmiy nazariy tomoni lug'atlarda, darslik va o'quv va metodik qo'llanmalarda izoh berib, atroflicha yoritilgan.

Forobiyning fikricha, qanday qilib ta'lim berish va ta'lim olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so'rash va qanday javob berish (masalasi)ga kelganda, bu haqdagi ilmlarning eng birinchisi jismlarga, ya'ni substansiya va aksidensiyalarga ism beruvchi til haqidagi ilmdir. Ikkinchisi ilm grammatikadir. U jismlarga berilgan ism (nom)larni qanday tartibga solishni hamda substansiya va aksidensiyaning joylashishiga va undan chiqadigan

natijalarni ifodalovchi hikmatli so'zlarni va nutqni qanday tuzishni o'rgatadi. Uchinchi ilm mantiqdir. U ma'lum xulosalar keltirib chiqarish uchun mantiqiy figuralarga binoan qanday qilib darak gaplarni joylashtirishni o'rgatadi. Bu xulosalar yordamida biz bilinmagan narsalarni bilib olamiz hamda nima to'g'ri va nima yolg'on ekanligi haqida hukm chiqaramiz".

O'quvchilar nutqida mantiq ilmiga asoslanib fikr-mulohaza bildirish maqsadga muvofiq. Shu bois ular xotirasidagi so'z zahirasini o'z nutqi orqali harakatga keltiradi. Nutq — inson tafakkuri, tuyg'ulari va bilimlarini og'zaki yoki yozma shaklda ifoda etish vositasidir. U nafaqat muloqot qilish, balki shaxsning ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topishi, o'z fikrini aniq va tushunarli yetkazishi uchun ham zarur vositadir. Nutqning to'g'ri shakllanishi bolaning tafakkur jarayonlari, eshitish-tushunish qobiliyati va til boyligining rivojlanganlik darajasi bilan chambarchas bog'liq.

Pedagogik nazariyalarda nutqni o'stirish deganda o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirish, og'zaki va yozma fikr ifodasi malakalarini shakllantirish, grammatik jihatdan to'g'ri va uslubiy jihatdan ravon nutq tuzishga o'rgatish jarayoni tushuniladi. V.V. Davydov, L.S. Vygotskiy kabi pedagog-psixologlar ta'kidlaganidek, bolaning nutqiy rivojlanishi — bu uning intellektual va ijtimoiy rivojlanishining asosi hisoblanadi.

Boshlang'ich sinfda nutqni o'stirish ikki yo'nalishda olib boriladi:

Reseptiv (qabul qiluvchi) yo'nalish – eshitish, o'qish orqali bilim olish va tushunish;

Produktiv (yaratuvchan) yo'nalish – og'zaki va yozma nutqda mustaqil fikr ifodalash.

Nutq o'stirish faqat til darslariga bog'lab qo'yilmasligi kerak. U barcha fanlarda, ayniqsa ona tili, adabiyot, tasviriy san'at, musiqa va hayotiy tajriba asosida olib boriladigan mashg'ulotlar orqali ham rivojlantiriladi. Xalq og'zaki ijodi, ertaklar, maqollar, topishmoqlar, dramatik o'yinlar bolalarning og'zaki nutqini boyitishda samarali vositadir.

Shunday qilib, nutqni o'stirish — bu izchil va rejalashtirilgan metodik faoliyat bo'lib, u o'quvchilarda nafaqat tilda so'zlash, balki mantiqiy fikrlash, estetik ifoda, mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Nutq o'stirish — bu o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirish, ularni og'zaki va yozma nutqda aniq, mantiqli, grammatik to'g'ri fikr ifoda etishga o'rgatish jarayonidir. Bu jarayon bolaning shaxsiyati, tafakkuri, ijtimoiy moslashuvi va muloqot madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Mashhur rus psixologi L.S. Vygotskiy nutqni bolaning intellektual rivojlanishi bilan bevosita bog'lab, quyidagicha ta'kidlaydi: "Nutq tafakkurning shakllanishi va jamiyatda fikr almashish vositasidir. Bolaning aqliy faoliyati avvalo nutq orqali rivojlanadi"[2]. Yana Pedagog olim V.V. Davydov esa nutq o'stirish jarayonida mantiqiy fikrlash va faol tafakkur asosiy omil ekanligini ta'kidlab o'tadi. Unga ko'ra, "Nutq — bu fikrni ongli tarzda qurish vositasi bo'lib, uni o'stirish orqali bola mustaqil fikrlashga o'rganadi"[3].

O'zbek pedagogikasi vakillaridan esa M. Juraev boshlang'ich ta'limda nutq o'stirish masalalarini o'rganar ekan, o'quvchilar nutqini rivojlantirishda milliy qadriyatlar va xalq og'zaki ijodi vositalaridan samarali foydalanish zarurligini aytadi. U shunday yozadi: "Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning nutqini o'stirishda xalq ertaklari, maqollar va

topishmoqlar orqali nafaqat soʻz boyligi, balki milliy tafakkur ham shakllanadi” [4]. Masalan, “Ona tili” darsida “Doʻstlik” mavzusi oʻrganilar ekan, oʻquvchilardan “Doʻst nima?”, “Doʻst bilan qanday munosabatda boʻlish kerak?” degan savollar asosida fikr yozish topshirigʻi beriladi. Bu orqali oʻquvchilar fikr yuritish, mantiqiy bogʻlanish va soʻz tanlash malakasini rivojlantiradi. Bundan tashqari “Topishmoq aytish” mashgʻuloti orqali oʻquvchilarning soʻz boyligi, mantiqiy fikrlash va obrazli tafakkuri rivojlanadi.

Shunday qilib, nutq oʻstirish — bu faqat grammatik mashqlarni bajartish emas, balki bola nutqini ongli, mazmunli va izchil shakllantirishga qaratilgan kompleks pedagogik jarayondir.

Oʻquvchilarning nutq oʻstirish faoliyatida ularning shaxsiy ehtiyojlari, individualligi, va qiziqishlarini hisobga olish – zamonaviy taʼlimning ustuvor yoʻnalishlaridan biridir. Nutq faolligini shakllantirishda yagona andozaviy yondashuvdan koʻra, har bir bolaning nutqiy rivojlanish surʼati, soʻz boyligi, fikrlash darajasi va emotsional ifoda shakllarini eʼtiborga olish oʻz samarasini beradi. Har bir bola oʻz fikrini aytishga, his-tuygʻularini ifodalashga va oʻzini eshitishga loyiq. Shu sababli, nutq oʻstirish faoliyatining markazida oʻquvchi shaxsining ehtiyojlari turishi lozim.

Nutqiy holatlarni kundalik hayotiy tajriba bilan bogʻlash ham oʻquvchilarning faolligini oshiradi. Masalan, “Oila haqida hikoya yozing”, “Doʻstim bilan qanday vaqt oʻtkazamiz?”, “Doʻkon yoki bogʻda nima kuzatdingiz?” kabi mavzularda erkin yozma yoki ogʻzaki topshiriqlar, bolaning nutqini atrof-muhitdagi voqelik bilan bogʻlaydi. Bu esa uni muloqot jarayonida oʻz fikrini mustaqil ifodalashga undaydi, shuningdek, uni haqiqatni tushunish va izchil tahlil qilishga oʻrgatadi.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatmoqdaki, oʻquvchilarda nutqiy faollikning oshishi bevosita mustaqil fikrlash imkoniyatlarining yaratilishiga bogʻliq. Oʻquvchiga tayyor matn berishdan koʻra, uni “Oʻzing ayt”, “Oʻzing top”, “Oʻzing tasvirla” tarzidagi topshiriqlarga jalb etish, ularni fikr ishlab chiqishga undaydi. Bu esa bolalarda tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va ijtimoiy muloqot madaniyatining shakllanishiga yordam beradi. Shuningdek, bunday yondashuvlar oʻquvchini dars jarayonida passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi.

Shu oʻrinda alohida taʼkidlash joizki, boshlangʻich taʼlim bosqichida bolalarning ona tilida erkin va mustaqil fikr bayon etishi uchun qulay muloqot muhiti yaratish zarur. Bu muhiti orqali oʻquvchi nutqiy xatolar qilishdan qoʻrqmaydi, fikrini erkin ifodalaydi, tinglovchining hamda oʻqituvchining eʼtiborida boʻlishga intiladi. Aynan shunday imkoniyatlar oʻquvchining oʻziga ishonchini oshiradi va ularni kelgusi bosqichlarda savodxon, madaniyatli, izchil fikrli shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Natijada, boshlangʻich sinflarda nutq oʻstirishga yoʻnaltirilgan topshiriqlarni faqat grammatik bilimlar doirasidagina emas, balki shaxsiy rivojlanish, ijodkorlik, ijtimoiy tajriba orttirish vositasi sifatida ham koʻrish lozim. Bu esa zamonaviy pedagogikaning asosiy tamoyillari — shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim, faoliyatga asoslangan yondashuv va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bilan bevosita bogʻliqdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma‘naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevori // Xalq so‘zi. –Toshkent, 2017. – 4 avgust.
2. Выготский, Л.С. Мышление и речь. Москва: Педагогика, 1984 г. с112.
3. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения. Москва: Интор, 1996. с. 89-90.
4. Juraev, M., *Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining og‘zaki nutqini rivojlantirish masalalari*. Toshkent: O‘qituvchi, 2004. 44–45-b.
5. Abdurahmonova, M. “Yosh bolalar psixologiyasi va nutq faoliyati.” – Toshkent: O‘qituvchi, 2021. – 108-b

MUALLIF HAQIDA MA‘LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Askarova Gulayim.**, boshlang‘ich ta‘lim kafedrasida stajor o‘qituvchisi, [Аскарлова Гулайым, стажёр-преподаватель кафедры начального образования], [Askarova Gulayim, trainee teacher at the Department of Primary Education]; manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko‘chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]